

К проблеме критики эвритмии как научно не обоснованного метода в педагогике

Магистр Государственной Академии Хореографии Узбекистан

Аль-Шейхаб Захраа

Аннотация. Статья посвящена анализу критики эвритмии, как терапевтического и педагогического способа психоэмоционального развития личности. Исследуя научную литературу по данной проблематике, автор приходит к выводу о недостаточной разработанности категориально-понятийного аппарата и эвритмии, как рода педагогической и терапевтической деятельности, как компонента вальдорфской педагогики. Вместе с тем, опираясь на свой педагогический опыт, а также результаты официальных исследований, автор доказывает, что сама по себе недостаточность научной достоверности не следует рассматривать как доказательство полной неэффективности метода. Напротив, подобная недостаточность должна рассматриваться как стимул к дополнительным исследованиям, позволяющим «очистить» существующий категориально-понятийный аппарат от «метафизических понятий», прояснить теоретико-методологические основы процесса с целью более эффективной его адаптации к решению общих и частных психотерапевтических и педагогических задач личности.

Ключевые слова и словосочетания: эвритмия, вальдорфская педагогика, научная достоверность, эффективность метода.

Актуальность темы настоящей статьи обусловлена перманентным возрастанием требований к качеству и эффективности той суммы методов, которая применяется в отношении личности в ходе ее обучения, воспитания социализации на современном этапе. Речь идет об очень большом конгломерате технологий, методов, конкретных приемов и упражнений психофизического развития и здоровьесбережения. В силу специфики

организации мышления в развитых и развивающихся общества, одним из важнейших критериев того, допустимости и эффективности того или иного метода, является научная обоснованность его содержания и достоверность результатов применения.

Факт недостаточности научных обоснования и достоверности может в целом ряде случаев стать в общественном восприятии аналогичным «клейму», как минимум, указывающим на бесполезность исследуемой практики, как максимум, заставляющим воспринимать ее как мошенничество.

В этом плане, эвритмия – искусство художественного движения, как одна из важнейших частей вальдорфской педагогики, но также используемая все чаще и чаще и в образовательных практиках, не относящихся к данной системе, регулярно подвергается жесткой критике, как род деятельности, который должен способствовать гармоничному психофизическому (интеллектуальному, эмоциональному, физическому и т.д.) развитию личности.

Было бы корректнее говорить о том, что подобная критика обрушивается не столько на эвритмию, сколько на всю вальдорфскую педагогику, которая часто воспринимается как вид теософии и антропософии – философских учений, чья аксиоматика при самом корректном выражении чрезвычайно сильно отличается от аксиоматики современной науки. Соответственно, противоречие между реальной педагогической практикой, в которой популярность эвритмии постоянно возрастает в Европе, США и России, и отношением к ней со стороны научного сообщества определяет цель данной статьи – объяснить это противоречие и определить пути, на котором критика эвритмии стала бы не способом ее отрицания, но ее совершенствования.

Прежде всего, необходимо дать определение понятию «эвритмия». Согласно определению Б.М. Бим-Бада под ним следует понимать «искусство движений, разработанное в первой трети XX века на основе антропософии Р.

Штейнера. Придаёт видимую образную форму звучанию речи и музыки и может выступать в сочетании с другими искусствами (например, в «Технике актёра" М.А. Чехова)» [3, с. 322].

Собственно сам термин имеет греческое происхождение. В эпоху Античности им называли качество объекта, которое потом стали обозначать другим словом – «гармонией». Иными словами, под эвритмией понимали пропорциональность и упорядоченность элементов. В начале XX столетия создатель вальдорфской педагогики, философ, практиковавший оккультизм мистик, но при этом весьма неординарный педагог Рудольф Штейнер под этим словом стал называть созданную им для психоэмоционального и физического развития детей вид деятельности, представлявшей собой синтез поэтического слова, движения, света и музыки. Иными словами, речь идет о синкретичном виде деятельности. Впрочем, сам Р. Штайнер именовал его искусством или видом творчества. «Спрашивается, что же собственно изображается при этом? Вы поймете, что изображается в эвритмии, только тогда, когда примете во внимание, что эвритмия желает быть видимым языком. Так обстоит, ведь, и с самой речью: когда мы выражаем речь мимически, то берем за образец обыкновенную речь, когда же мы выражаем самую речь, то она, как таковая, не имеет образца. Она исходит из человека, как самостоятельное произведение. Нигде в природе нет того, что раскрывается в речи, что ею обнаруживается. Точно также и эвритмия должна быть чем-то таким, что представляет собой некое первичное творчество» [6, с. 6].

Действительно синкретизм есть одно из важнейших черт первобытных родов деятельности, которые можно отнести к протоискусству, своего рода «первичному творчеству». Однако для такого вида деятельности вполне могли быть и свойственны почти парадоксальные сочетания предельно жесткой регламентации действия и импровизационности. Собственно, подобное сочетание можно обнаруживать и в эвритмии. В этом «искусстве» присутствуют вполне определенные стандарты движений (например

хороводы, и различные иные фиксированные позиции участников танца, сопровождаемые различными речевыми звуками и музыкой), но, в то же время эвритмия немислима без импровизации, а построена эвритмическая композиция может быть практически на любой текст.

Зачастую на «занятиях эвритмией используются стихотворные ритмы (ямб, хорей, анапест, дактиль, и т.д.) на стихи различных поэтов. Ритмы воспроизводятся в движении через шаг, либо сопровождаются жестами рук. Возможно использование мячиков или палочек. Упражнения выполняются как индивидуально, так и совместно с другими участниками. Важным аспектом является взаимодействие рук и ног, что развивает координацию движений. Используя различные ритмы, можно оказывать успокаивающее или активизирующее действие» - пишет М.А. Грачева [4, с. 134].

Эвритмия по Р. Штайнеру суть возможность объединения в гармоничное единство триады – тела, души и разума.

Использование синкретической художественной деятельности в обучении, направленном на творческое развитие ребенка, является повсеместной практикой. Ведь и столь популярное в странах постсоветского пространства обучение детей дошкольного и младшего школьного возрастов народному искусству по большому счету представляет собой знакомство с видом синкретической деятельности. Ее огромным достоинством в контексте целей и задач образовательного процесса является комплексность воздействия, формирование очень широкого спектра сенсомоторных навыков, реализуемых с помощью разных режимов работы мышления в сложной координации.

В современном категориально-понятийном аппарате педагогики нет утверждений о необходимости развивать триаду (разум, душа, тело) как единое целое, однако же зачастую в теоретических обоснованиях обучения детей народному искусству, в частности, искусству танца, можно обнаружить утверждения о том, что подобная практика способствует гармоничному

развитию личности – психоэмоциональному, физическому коммуникативному.

Но именно эвритмия удостоивается чрезвычайно сильной критики со стороны научного сообщества, а также, зачастую, причисляющих себя к поддержке научных кругов, а также пресловутых «традиционных ценностей» сегментов общества. Д. Дуган в «Скептической энциклопедии лженауки» рассматривал эвритмию практически как ритуальное действие, как quasi религиозную практику, безусловно, воздействующую на психоэмоциональную сферу личности, но вряд ли имеющую подтвержденный здоровьесберегающий эффект [7, с. 31]

Попытка создания холистического факультета, на котором на правах научной дисциплины должна была развиваться, разработанное Р. Штайнером антропософское направление целительства, в Абердинском университете (Шотландия) в 2012 году привела к грандиозному скандалу. Многие видные представители научного сообщества называли непостижимым тот факт, что в настоящее время в научном заведении может как равноправные другим научным дисциплинам развиваться практики, основанные на мистическом мышлении [9].

В странах постсоветского пространства особенно активно выступают общественные круги, близкие к консервативным религиозным культам, в частности, к русской православной церкви: «само учение Штейнера представляет собой синкретическое соединение западных и восточных религиозно-окультных учений, в котором можно выделить элементы гностицизма, пифагорейской мистики чисел, каббалистики, оккультно истолкованного христианства... Была разработана целая система ступеней посвящения с обрядами инициации наподобие масонских. Первые ступени включали танцы, выработку эвритмии, постановку театральных мистерий. Для посвященных читались особые секретные курсы. Человек, по учению Штейнера, в соответствии с традициями древнего оккультизма, образует

микрокосм в составе физического, эфирного и астрального тел, причем эфирное тело нисходит в человека с прорезанием коренных зубов (около 6 лет), а остальное - с достижением половой зрелости... Попытки же отделить методики вальдорфских школ от их оккультной почвы... явно бессмысленны. Россия - такая страна, в которой даже нерелигиозные сами по себе феномены обретают религиозный смысл» - так характеризует вальдорфскую педагогику и, в частности, эвритмию известный российский священник, диакон Андрей Кураев [8].

Со стороны консервативных религиозных организаций подобные «нападки» представляются вполне объяснимыми. Здесь имеет место и конкуренция за право идеологического влияния и, конечно, нельзя забывать о молодости эвритмии. Консервативные социальные институты к ней еще просто не успели привыкнуть. Ведь Русская Православная Церковь не подвергает такой же острейшей критике практики обучения детей в школах русскому народному искусству, которое в условиях современного общества оказалось вполне отделимо от его языческой почвы.

Куда более заслуживающей внимания представляется критика эвритмии и вальдорфской педагогике со стороны научного сообщества. В процессе подготовки данной статьи нам не удалось найти критических суждений, которые бы были направлены на критику практик самих по себе. В подавляющем большинстве случаев речь идет о совершенно не приемлемом для науки теоретико-методологическом обосновании, о мистическом мышлении, результатом которого стало появление этих практик.

Когда же речь идет об их анализе без привязки к оккультным идеологемам, то оценка их, в частности, оценка эвритмии, как правило, является положительной. М.А. Грачева, цитата из статьи которой «Искусство эвритмического движения как элемент оздоровления в образовательном процессе» была приведена выше весьма подробно и аргументированно доказывает состоятельность подобного вида деятельности как развивающего

психоэмоциональную сферу ребенка, его коммуникативные навыки (в частности, навыки работы в команде) и, в конечном итоге, имеющего оздоравливающий эффект: «Эвритмические движения оказывают помощь ребенку в самовыражении. Посредством искусства на основе художественного образа дети учатся проявлять собственную индивидуальность, понимают, что каждый человек неповторим... Также обязательным и важным элементом эвритмических упражнений является тренировка дыхания. Но речь здесь идёт не только о вдохе или выдохе посредством лёгких (хотя и этот процесс может постепенно улучшиться), но о двух полярных движениях, выраженных в нас, таких как сжатие и расширение, концентрация и расслабление, тяжесть и лёгкость, замкнутость и ощущение выпрямленности и т.д.» [4, с. 134].

Е.Д. Пирадова в своем исследовании, посвященном эвритмии как образовательной практике указывает, что «Формирование эвритмического жеста как проекция, как процесс и результат постижения и порождения значений заключается в осознанном выработывании так называемых сложносочиненных состояний, возникших, например, на основании музыкального или литературного произведения и их визуализация, которая под влиянием собственных смысловых форм (символических форм) с ярко выраженными новыми признаками синестезии, воздействует на зрителя своими специфическими средствами выразительности» [5, с. 17].

Вышеприведенные суждения в значительной степени подтверждены педагогической деятельностью самого автора данной статьи. Реализуемая ей на протяжении уже нескольких лет работа с детьми разных возрастных категорий, в том числе и детей с ограниченными возможностями разных типов, дает основания для проведения в обозримом будущем полноценного, с претензией на полную воспроизводимость, экспериментального исследования, в котором эвритмические практики стали бы независимой переменной, а коммуникативные навыки детей, а также их объективно

измеряемые параметры их творческого воображения и эмоциональной сферы – зависимой переменной.

Проблема заключается в том, с точки зрения автора, что множество полезных практик, как это убедительно демонстрирует, исторический процесс, далеко не сразу получает всеобъемлющее и непротиворечивое теоретико-методологическое основание. Так, например, целебный эффект музыки был известен еще с древних времен. Однако, несмотря на то, что широкий спектр механизмов восприятия и психоэмоционального реагирования на музыкальное повествование был открыт только в Новейшее время, это совершенно не мешало использовать музыку для коррекции психофизического состояния человека ни в Античность, ни в эпоху Средневековья, ни в Новое время.

Подобную коллизию можно сформулировать следующим образом: тому, что работает хорошо, необязательно всегда иметь объяснение.

Подводя итог всему вышесказанному отметим, что научное познание среди прочих ментальных систем освоения реальности отличается, возможно, наиболее эффективным «предохранителем» от превращения в совокупность не подлежащих критическому анализу идеологем – эпистемологией. Вместе с тем надежность эпистемологии не означает ее идеальности – подобное бы просто противоречило самой сути научного знания. И риск превращения знания в догмат сохраняется даже в случае науки. Риск возникает, в том числе, под влиянием различных направлений в ценностных суждениях общественного мнения, благодаря которому зачастую не особенно дифференцированными становятся феномен и его описание.

Представляется совершенно очевидным, что с позиции строгого научного знания категориально-понятийный аппарат эвритмии не выдерживает абсолютно никакой критики. Наполненный понятиями из метафизических (порой даже оккультных) учений он представляет собой нечто вроде «красного полотна» для «разъяренного быка» общественного

мнения, вернее той его части, которая поверхностно знакома лишь с ограниченным числом критериев научного суждения, неосознанно превратив их в догматику.

Однако с высокой долей вероятности можно предположить, на основании всего вышесказанного, что разрабатывая эвритмию, Р. Штайнер в результате создал нечто, что эффективно работает, но при этом получило описание не в научных категориях, а в категориях, близких мировоззренческой парадигме его создателя. И в таком случае основное внимание науки педагогики в этом сегменте образовательных технологий должно быть сосредоточено, прежде всего, на выявлении, подтверждении (или же опровержении) эффективности эвритмических практик самих по себе, вне того описания, того обоснования, которое ей предлагают апологеты вальдорфской педагогики и теософии.

Сосредоточение на динамике объективных параметров личности учащегося, его организма под воздействием эвритмии – вот подлинная цель научного исследования данного вопроса. И если эффективность этих практик как развивающих и здоровьесберегающих образовательных технологий будет подтверждена неоднократными экспериментами (к чему есть немало оснований), то уже после этого актуальным станет вопрос о создании новой, научной теории эвритмии.

Литература

Указы и Постановления

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 31.05.2017 г. № ПП-3022 «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию сферы культуры и искусства».
2. Постановление президента Республики Узбекистан от 04.02.2020 № 4584 «О мерах по дальнейшему развитию искусства национального танца».

Основная литература

3. Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. — М., 2002.
4. Грачева М.А. Искусство эвритмического движения как элемент оздоровления в образовательном процессе // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2014. - № 41. – С. 131 - 135
5. Пирадова Е.Д. Формирование творческой личности школьников средствами эвритмии: вальдорфская педагогика: Автореферат дисс. ... канд. пед. наук: 13. 00. 01: - Москва, 2008
6. Штайнер Р. Эвритмия как видимая речь. - Киев: Наир, 2012.
7. Dugan D. Anthroposophy and Anthroposophical Medicine/ Michael Shermer. — The Skeptic Encyclopedia of Pseudoscience. — ABC-CLIO, 2002.

Интернет сайты

8. Андрей Кураев. Вальдорфская педагогика: сделано в секте [Электронный ресурс] // Миссионерско-апологетический проект «К истине». – Режим доступа: https://k-istine.ru/sects/steiner/steiner_kuraev.htm (Дата обращения: 12.10.2021)

9. Holistic unit will 'tarnish' Aberdeen University reputation [Электронный ресурс] // The Guardian. 02.05.2012 – Режим доступа: <https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2012/apr/29/holistic-unit-tarnish-aberdeen-university-reputation> (Дата обращения: 23.09.2021)